

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

6 ЖИЛД, 10 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 6, НОМЕР 10

LOOK TO THE PAST

VOLUME 6, ISSUE 10

ТОШКЕНТ-2023

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Худайкулов Тулқин Дўстбобоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз далаат педагогика институти

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети

1. Саидмухтар Аббаров АБУ РАЙҲОН БЕРУНИЙНИНГ ЖАҲОН ЦИВИЛИЗАЦИЯСИГА ҚЎШГАН ҲИССАСИ....4	
2. Абдурахмон Абдухалимов ФАРҲОНА ВИЛОЯТИДА ТИББИЙ МУАССАСАЛАР ФАОЛИЯТИНИНГ ЙЎЛГА ҚЎЙИЛИШИ.....10	
3. Феруза Амонова САНОАТ МОЛИЯСИ ЁҲУД ИҚТИСОДИЙ ФАОЛИЯТ.....18	
4. O‘g‘iloy Bozorova O‘ZBEKISTON SSRDA LOTIN ALIFBOSIGA O‘TISHNING QONUNIY ASOSLARI VA MAORIF XODIMLARINING ISHTIROKI.....27	
5. Faxriddin Yormatov YANGI O‘ZBEKISTONDA NURONIYLARGA HAR TOMONLAMA HURMAT VA EHTIROM KO‘RSATISHDAGI TIZIMLI O‘ZGARISHLAR.....35	
6. Faxriddin Yormatov, Nurullo Tursunov MUSTAQILLIK YILLARIDA NURONIYLARNI IJTIMOIIY HIMOYALASH MASALALARI: MUAMMOLAR VA NATIJALAR.....44	
7. Farhod Maqsudov TOG‘LI USTRUSHONA KO‘CHMANCHILARI O‘RNASHUV EKOLOGIYASI HAQIDA.....53	
8. Ulmas Muminov MAHALLADA MA‘NAVIY TAHDIDLARNING YOSHLAR TARBIYASIGA TA‘SIRI.....58	
9. Maftuna Rajabova SHARQ VA G‘ARB MUTAFAKKIRLARINING ILMIIY QARASHLARIDA TOLERANTLIK MASALASI.....63	
10. Икромжон Умаров ЎЗБЕК ҚАТАҲОН УРУҒИНИНГ КЕЛИБ ЧИҚИШ ТАРИХИ.....70	
11. Бахтиёр Халмуратов ЎЗБЕК ХАЛҚИНИНГ СУВ ИНШООТЛАРИ ВА УНИНГ МУҲОФАЗАСИГА ДОИР ҚАРАШЛАРИ (тарихий-этнографик таҳлил).....83	
12. Nafisa Hayotova 1920-1990 YILLARDA BUXORO SHAHARSOZLIGI: TARAQQIYOT VA TANAZZUL.....91	

Абдурахмон Абдумўминович Абдухалимов,
Андижон давлат тиббиёт институти Ёшлар билан ишлаш,
маънавият ва маърифат бўлими бошлиғи.
Тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD), доцент.

ФАРҒОНА ВИЛОЯТИДА ТИББИЙ МУАССАСАЛАР ФАОЛИЯТИНИНГ ЙЎЛГА ҚЎЙИЛИШИ

For citation: Abdurakhman A. Abdukhalimov. LAUNCHING THE ACTIVITY OF MEDICAL INSTITUTIONS IN FERGANA PROVINCE. Look to the past. 2023, vol. 6, issue 10, pp.10-17

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8419497>

АННОТАЦИЯ

Мақолада мустақиллик йиларида Фарғона вилоятидаги тиббий муассасалар фаолияти, қурилиш, таъмирлаш ва уларни жиҳозлаш масалаларида олиб борилган ишлар, шифохоналарни замонавий тиббиёт асбоб-ускуналари билан таъминлашда Мустақил давлатлар ҳамдўстлиги давлатларида ишлаб чиқилган стоматологик, физиотерапевтик, рентген-диагностик аппаратларни олиб келиниши, шунингдек, уларнинг сув, иситиш канализация тизими, телефон алоқа тизими, электр билан таъминоти, автоклавлар, қуритиш шкафилари, дистиллятор, замоний тест-индикаторлар, ювувчи воситалар ҳамда зарарсизлантирувчи воситалар билан таъминланганлиги бирламчи манбалар орқали таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: Фарғона вилояти, тиббий муассасалар, қурилиш, таъмирлаш, реконструкция, тиббиёт ускуналари.

Абдурахман Абдумуминович Абдухалимов,
Андижанский государственный медицинский институт,
Заведующий отделом духовности и просвещения работе с молодежью.
Доктор философии по истории (PhD), доцент.

НАЧАЛО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ В ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

АННОТАЦИЯ

В статье в годы независимости рассмотрена деятельность медицинских учреждений в Ферганской области, проведенная работа по вопросам строительства, ремонта и их оснащения, оснащения больниц современным медицинским оборудованием, импорта стоматологических, физиотерапевтических, рентгенодиагностические приборы, разработанные в странах Содружества Независимых Государств, а также их системы водоснабжения, отопления и канализации, системы телефонной связи, электроснабжения, автоклавы, сушильные шкафы,

дистилляторы, современные тест-индикаторы, моющие и дезинфицирующие средства. анализировались по первоисточникам.

Ключевые слова: Ферганская область, медицинские учреждения, строительство, ремонт, реконструкция, медицинское оборудование.

Abdurakhman A. Abdukhalimov,
Andijan State Medical Institute Work with youth,
the head of the spirituality and enlightenment department.
Doctor of philosophy (PhD) in historical sciences, associate professor.

LAUNCHING THE ACTIVITY OF MEDICAL INSTITUTIONS IN FERGANA PROVINCE

ABSTRACT

In the article, during the years of independence, the activities of medical institutions in the Fergana region, the construction, repair and their equipment, the supply of hospitals with modern medical equipment, the importation of dental, physiotherapeutic, X-ray diagnostic devices developed in the countries of the Commonwealth of Independent States, as well as their water, heating and sewage system, telephone communication system, electricity supply, autoclaves, drying cabinets, distiller, modern test-indicators, detergents and disinfectants were analyzed through primary sources.

Index Terms: Fergana region, medical institutions, construction, repair, reconstruction, medical equipment.

1. Долзарблиги:

Истиклолнинг дастлабки йилларида Фарғона вилояти Кува ва Риштон туманларида поликлиника, Тошлок туманида 60 ўринли шифохона, Киргули ва Бағдод туманларида тиш даволаш поликлиникалари фойдаланишга топширилган. Бироқ Сўх туманидаги кардиология санаторийси (бу тиббиёт масканининг қурилиши кейинчалик тадбиркорлар томонидан хусусийлаштириш натижасида яқунланди ва ҳозирда аҳолига сифатли тиббий хизмат кўрсатмоқда), Тошлок туманидаги туғруқхона, Фарғона шаҳридаги болалар шифохонаси қурилиши ўтиш даври қийинчиликлари сабаб ниҳоясига етказилмаган. Тиббиёт масканларини асбоб-ускуналар, керакли жиҳозлар, дори-дармонлар ҳамда озиқ-овқат маҳсулотлари билан таъминлаш ҳам ўлда-жўлда қолиб кетган. Энг ачинарлиси, бюджет танқислиги юзага келган вазиятда Учқўприк ва Бағдод туманларида шу соҳага ажратилган маблағлардан бошқа мақсадларда фойдаланиш ҳоллари кузатилганлигини таъкидлаш жоиз [2,22.Б].

2. Методлар ва ўрганилганлик даражаси:

Мазкур мақолада замонавий тарих фанида тадқиқотлар олиб боришнинг қиёсий таҳлил, муаммоли-хронологик, объективлик, тузилмавий-тизимли таҳлил ва оғзаки тарих (oral history) методларидан фойдаланилди.

Мазкур мавзуга бағишланган тадқиқотларни уларнинг яратилиш жойи ва давридан келиб чиқиб, тўрт гуруҳга ажратиш мақсадга мувофиқдир. Биринчи гуруҳга Ўзбекистон Республикаси Президенти асарлари ва маърузалари, иккинчи гуруҳга мустақиллик йилларида Ўзбекистонда олиб борилган тадқиқотлар, учинчи гуруҳга Мустақил давлатлар ҳамдўстлиги давлатлари тадқиқотчиларининг асарлари, тўртинчи гуруҳга эса, чет элда хорижий мутахассислар ва халқаро ташкилотлар томонидан эълон қилинган адабиётларни киритиш мумкин.

Мавзу тарихшунослиги шуни кўрсатдики, республика ва хорижда амалга оширилган тадқиқотларда 1991-2023 йиллар даврий чегарасида Фарғона водийсида соғлиқни сақлаш тизимидаги ўзгаришлар, соҳадаги ютуқ ва камчиликлар алоҳида тадқиқот объекти сифатида махсус ўрганилмаган.

3. Тадқиқот натижалари:

Вилоят соғлиқни сақлаш бўлими томонидан бу муассасаларнинг моддий-техникавий базасини яхшилаш йўлида кейинги йилларда 260 ўрин-жойга эга бўлган (Тошлок туманида

100 ўринли, Фарғона туманида 60 ўринли, Кува туманида 100 ўринли) 3 та замонавий шифохона ва бир сменада 1 минг 500 нафар бемор қабулига мўлжалланган 17 та поликлиника ҳамда амбулаториялар битказилиб, фойдаланишга топширилган. Лекин, шунга қарамасдан мазкур даврда Олтиариқ туманида бирорта ҳам қишлоқ шифокорлик амбулаторияси ёки фельдшер-акушерлик пунктлари қурилмаган. Учқўприк туманида ҳам замонавий юқумли касалликлар шифохонаси қурилиши ҳал бўлмаган.

Вилоятда уч йил ичида жами 815 ўрин-жойга эга бўлган замонавий шифохоналар, 324 беморни қабул қилиш имконига эга амбулатория ва поликлиникалар, 2 санитария-эпидемиологик станциялари, ҳамда 160 ўринли гўдақлар ва болалар уйи ишга туширилди. Қўқон шаҳрида 120 ўринли кўз хасталиклари шифохонаси, 200 беморини қабул қилувчи поликлиника, Тошлоқ туманида 60 ўринли участка шифохонаси, Бешариқ туманида 120 ўринли оналар-болалар санаторияси ишга туширилган. Фарғона шаҳрида вилоят туғруқхонаси қошида 6 ўринли реанимация бўлими, 40 креслолик вилоят болалар стоматология поликлиникаси, 200 ўринли вилоят болалар шифохонаси очилди [3,27.Б].

Ушбу муассасаларни замонавий тиббиёт асбоб-ускуналари билан ўз вақтида жиҳозлаш мақсадида айирбошлаш учун олинаётган саноат хомашёлари ва тиббиёт пахтаси ҳисобига Мустақил ҳамдўстлик давлатларининг тиббиёт ускуналари заводларидан стоматологик, физиотерапевтик, рентген-диагностик, нафас аппаратлари каби замонавий 388 турдаги 1 миллиард 336 минг сўм-кўпонли ҳамда 316 минг долларлик хорижий тиббий асбоб-ускуналар олиб келинди [4,29.Б].

Вилоятда ўрта тиббиёт ва фармацевтика ходимларининг малакасини ошириш билим юрти очилди. Республика шошилинич тиббиёт илмий марказининг филиали ишга туширилди. Бу тиббий муассаса замонавий тиббиёт ускуналари билан таъминланган [1,194.Б].

Бирок, 2000 йилда вилоятда 1998 йилга нисбатан тиббиёт муассасалари қурилиши икки баробар камайган. Вилоятда кўп йиллардан бери қурилиши тугалланмаган 127 та объектлардан 26 таси соғлиқни сақлаш муассасалари эканлиги ачинарли ҳолдир [1,364.Б].

Бу даврда 105 та шифохона муассасаларида мавжуд 15 минг 609 та ўрин-жойлар сони 325 тага камайди. Ҳар 10 минг аҳолига ўрин жой билан таъминланиш 55,2 ни ташкил қилди. Қўқон шаҳрида ушбу кўрсаткич 77,6 бўлиб вилоят кўрсаткичидан анча юқори эди. Буни сабаби методик марказ сифатида атрофдаги туманларга хизмат кўрсатиш учун айрим профилдаги ўрин жойлар сақланиб қолинган. Бошқа туман ва шаҳарларда таъминот деярли бир хил эди.

«Ҳомийлар ва шифокорлар йили»да тиббий хизмат сифатини юксалтириш, соҳанинг моддий-техник базасини мустаҳкамлаш, тиббиёт ходимлари меҳнатини кадрлаш, нуфузини ошириш бўйича ҳам анча ишлар қилинганини таъкидлаш жоиз.

Айниқса, соғлиқни сақлаш муассасаларининг моддий-техник базасини ривожлантириш, уларни замонавий асбоб-ускуналар, зарур жиҳоз ва мебеллар билан таъминлаш мақсадида давлат бюджетидан 7,6 миллиард сўм, яъни ўтган йилдагига нисбатан тахминан бир ярим баробар кўп маблағ ажратилгани, капитал таъмирлашга эса ҳомийлар ҳисобидан 7 миллиард сўм сарфлангани бажарилган ишлар кўламини яққол кўрсатиб турибди.

Бу борада, Фарғона вилоятининг Тошлоқ ва Бағдод туманлари тиббий муассасалари зарур асбоб-ускуналар ҳамда керакли жиҳозлар билан таъминланди.

2006 йилда вилоятда тиббиёт муассасаларини қуриш ва таъмирлаш ишларида жиддий камчиликлар кўзга ташланган.

Буни капитал таъмирдан чиқарилиши лозим бўлган 8 та оилавий поликлиникада режадаги ишларнинг атиги 25 фоизи бажарилгани, реконструкция қилиниши кўзда тутилган 33 та қишлоқ врачлик пунктдан 22 таси ишга туширилгани ҳам тасдиқлайди [1, 117.Б].

Вилоятида 2009 йил 1 январь ҳолатига 267 та хусусий даволаш профилактика муассасалари рўйхатга олинди, уларнинг жами сони 719 тага етди. Хусусий даволаш профилактика муассасалари устидан мониторинг кузатуви ўтказилиши натижасида якка тартибда фаолият кўрсатувчи нодавлат даволаш профилактика муассасаларини ҳисобга олиш яхшиланишига эришилди.

Даволаш профилактика муассасаларини санитария - техник ҳолатини яхшилаш мақсадида Риштон тумани ва Қувасой шаҳар тиббиёт бирлашмаси марказий шифохоналари капитал таъмирлашдан чиқарилди. Бундан ташқари 19 та шаҳар ва туман марказий шифохоналари стерилизация бўлимлари тўлиқ мукамал таъмирланиб, реконструкциядан чиқарилди. Шунингдек, лицензия олувчи ва қайта расмийлаштириш учун мурожаат қилган нодавлат даволаш профилактика муассасаларидан 99 тасининг биноси талаб даражасига келтирилиб, санитария хулосаси берилган. Барчасида стерилизация бўлимлари ташкил қилиниб, доимий иссиқ сув таъминоти учун «Аристон», «Титан» сув иситиш аппаратлари ўрнатилди.

Вилоят орттирилган имунитет танқислиги синдромига қарши кураш марказининг моддий техник базасини мустаҳкамлаш мақсадида 16 миллион 620 минг 113 сўм маблағ ажратилди. Марказининг уч қаватли замонавий биносини қуриш бўйича 1 миллиард 250 минг сўмлик лойиҳа сметаси тасдиқланди. Марказ диагностик лабораториясини моддий техник базасини мустаҳкамлаш учун 2009 йилда «Hospitex Diagnostcs» асбоб-ускуналари ўрнатилди.

Шунингдек, 11 миллион сўм маблағ эвазига ПЦР лабораториясини ташкил қилиш учун қўшимча алоҳида хоналар қурилиб таъмирдан чиқарилди ва республика бюджети ҳисобидан қўшимча замонавий лаборатория асбоб-анжомлари билан таъминланди.

Ўзбекистон, Қува, Риштон туманлари ва Қўқон шаҳар туманлараро ОИТС диагностик лабораторияларида жорий ва мукамал таъмирлаш ишлари тўлиқ бажарилди. Ушбу таъмирлаш ишларига 24 миллион 300 минг сўм маблағ сарфланди. Бешариқ тумани ОИТС диагностик лабораториясида 31 миллион 500 минг сўмлик капитал таъмирлаш ишлари олиб борилди [5].

Вилоятда туман тиббиёт бирлашмалари қошидаги 22 та туғруқ комплексларининг 12 тасида реконструкция қилиш ва таъмирлаш ишлари якунланди. Бу даврда вилоят аҳолисига 12 минг 801 та ўрин жойга эга бўлган 78 та шифохона, бир сменадаги қабул қуввати 41 минг 272 га тенг бўлган 403 та амбулатория-поликлиника муассасалари, 20 та тез тиббий ёрдам станциялари ва бўлимлари, 6 та санатория, 20 та давлат санитария эпидемиология назорати марказлари 2 та болалар уйлари ва 5 та бошқа тиббий муассасалар фаолият кўрсатган [6, 50.Б].

Бу даврда тез тиббий ёрдам хизмати тизими янги барча қулайликларга 13- та «Hyundai-ambulance» ва 39- та «Damas-ambulance» эга бўлган санитар автотранспортлар билан таъминланди. Тез тиббий ёрдам сифатини янада яхшилаш мақсадида 8 та стационар, 43 та мобил телефон аппаратларига жамланган моторола русумли рация учун 50 миллион сўм ҳисобига сотиб олинган. Мазкур қарорининг бажарилиши юзасидан вилоят шаҳар ва туманлардаги тез тиббий ёрдам бинолари ва автогаражларни моддий техника базасини яхшилаш борасида мукамал ва жорий таъмирлаш учун тузилган ҳаражат сметалари учун 711 минг сўмлик иш ҳажми режалаштирилган. Шаҳар ва туман ҳокимлари томонидан тасдиқланган. Бу даврда ҳаммаси бўлиб хомийлар ҳисобидан 276 минг 544,0 сўмлик иш бажарилган. Жумладан, муассаса ички имкониятидан 39 минг 755,5 сўмлик, қурулиш таъмирлаш ишлари бажарилди. Мавжуд автотранспортларнинг таъмирлаш учун моддий техника ривожлантириш фонидан 21 минг 300,0 сўмлик, хомийлар томонидан 11 минг 350,0 сўмлик иш бажарилган. Тизимдаги мавжуд 803 та хайдовчидан 535 таси хомийлар томонидан ажратилган 29 минг 460,0 сўмлик махсус кийим бош билан таъминланган [7, 232.Б].

Олиб борилган қурилиш ва таъмирлаш ишлари натижасида мавжуд 31 та бокслар сони 45 тага, мавжуд 59 та навеслар сони 77 тага етказилди. Вилоят бўйича тез тиббий ёрдам станцияларидан 11 тасида алоҳида ёқилғи куйиш шахобчалари, 7 тасида алоҳида таъмирлаш устахоналари ташкил этилган. мавжуд 262 та автомашиналардан тез тиббий ёрдамда 198 таси ишга яроқли бўлган. 45 та машиналар ўз муддатини ўтаб ишга яроқсиз бўлганлиги учун ҳисобдан чиқарилган. Вилоят бўйича 773 минг 194 та чақирув бажарилган бўлиб ҳар бир тез ёрдам машинасига 10,7 чақирув тўғри келди. Чақирувларни бажаришда босиб ўтилган масофа ўртача 20 километр ташкил қилган. Санитар авиация бўлими Республика шошилинич тиббий ёрдам илмий маркази Фарғона филиали таркибида ташкил қилинган ва 4 та санитар автоулов бириктирилган бўлиб мавжуд 4 та автомашинанинг техник ҳолати соз бўлган. Санитар

авиациясида 2 минг 931 та чақирувлар бажарилган бўлиб 3 минг 65 нафар беморга малакали ёрдам кўрсатилган. Ҳар бир автомашинага ўртача бир кунда 2 тадан чақириқ тўғри келган. Вилоят ҳудудлари бўйича чақирувлврни бажариш учун ҳар бир автомашина босиб ўтган масофа бир кунда ўртача 144 километр ни ташкил этди. Вилоят бўйича тез тиббий ёрдам тизимида умумий ходимлар 3 минг 402 тани ташкил этган. Бундан инженер техник ходимлар 38 нафар, хайдовчилар 874 нафар ва бошқа ходимлар 190 нафарни ташкил этган. Вилоят бўйича йиллик умумий смета ҳаражатлари 141 миллион 140 минг 309 сўмни ташкил этган. Шундан ёқилғи мойлаш материалларга ўртача 31 фоизни эҳтиёт қисмлар учун ўртача 4 фоиз ташкил этган. Республика шошилич тиббий ёрдам илмий маркази Фарғона филиали 2007-2009 йиллар давомида Ислом Ривожланиш Банки томонидан 67 турдаги 1 миллиард 114 миллион сўмлик тиббий асбоб-ускуналар билан таъминланган. Шундан 2009 йилда 102 миллион 674 минг сўмлик 13 хил турдаги тиббий асбоб-ускуналар олинган.

Вилоят даволаш профилактика муассасаларида фаолият кўрсатаётган 70 та марказий стерилизация бўлимларининг барчасида жорий, мукамал таъмирлаш ва реконструкция ишлари амалга оширилиб, унга 267 миллион сўмдан ортиқ бюджет маблағлари сарфланган. Марғилон ва Қувасой шаҳарлари тиббиёт бирлашмаларига қарашли марказий стерилизация бўлимларига янги автоклавлар олиниб ишга туширилган. Бундан ташқари мавжуд автоклавлардан қўшимча 11 таси таъмирланиб соз ҳолатга келтирилган.

Вилоят қон қуйиш станциялари ва шаҳар, туман тиббиёт бирлишмалари қошидаги қон қуйиш бўлимлари материал техник базаси тўлиқ таъминланган. Лекин, техник жиҳозлар ва аппаратлар маънан эскирган бўлиб, таъмир талаб ҳолатида эди. Айниқса лаборатория бўлимидаги техник жиҳозларни янгилаш зарур эди.

Бюджетдаги Даволаш профлактика муассасаларида иссиқлик, сув ва канализация тармоғи ҳолатини яхшилаш бўйича 8 километр иссиқлик, 5 километр водопровод суви тармоғи, 10 та қозонхоналар, 15 дона иситиш қозонлари ва 12 та шифохоналарда мукамал таъмирлаш ишлари, 8 километр иссиқлик тармоғи, 5 километр водопровод сув тармоғи, 10 та қозонхоналар, 15 та иситиш қозонларида жорий таъмирлаш ишлари ўтказилган.

Даволаш профлактика муассасаларидаги ошхоналар санитария-техник ҳолатини яхшилаш борасида барча шаҳар, туман марказий шифохоналар ошхоналари жорий ва косметик таъмирлашдан чиқарилди. Бу даврда вилоятдаги Даволаш профлактика муассасаларида 70 та марказий стерилизация бўлимлари фаолият кўрсатган.

Даволаш профлактика муассасаларининг сув, иситиш канализация тизими, электр билан таъминоти 99,0 фоиз, автоклавлар 99,0 фоиз, қуритиш шкафилари 98,2 фоиз, дистиллятор 97,2 фоиз, замоновий тест-индикаторлар 87 фоиз, ювувчи воситалар 98,0 фоиз ва зарарсизлантирувчи воситалари 98,0 фоизни ташкил этган.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Тез тиббий ёрдам кўрсатиш тизими фаолиятини такомиллаштириш тўғрисида»ги ПҚ-1114 сонли Қарори ижросини таъминлаш бўйича Республика шошилич тиббий ёрдам илмий маркази Фарғона филиали ва субфиллиаллари бўйича қатор ишлар бажарилди. Вилоят аҳолисига ҳозирги кунда Қўқон ва Марғилон шаҳарларида мустақил тез тиббий ёрдам станциялари, қолган шаҳар ва туман марказларида 17 та марказий тез тиббий ёрдам бўлимлари ва 78 та бўлинмалари (шаҳобчалар) томонидан малакали тез тиббий ёрдами хизмати узлуксиз кўрсатилган. Тасдиқланган янги меъёр бўйича вилоят аҳолисига 213 та санитар транспорт хизмат қилиши керак, тез тиббий ёрдами тизимида жами 197 та санитар транспортлар мавжуд бўлиб улардан 32 таси 20 йилдан ошиқ хизмат кўрсатган транспортларга тўғри келади. Вилоятда тез тиббий ёрдами хизмати моддий техника базасини яхшилаш мақсадида давлат томонидан 5 та «Damas-ambulance» жами 77 та янги санитар автотранспортлари билан таъминланди. Вилоят бўйича мавжуд 192 та санитар транспортларни 123 таси радио алоқа воситалари билан (Motorolla-13/76, Lyon-8/54) таъминланган. Лекин Боғдод, Риштон ва Қўштепа туманлари тез тиббий ёрдам (бундан кейин – ТТЁ) бўлими ва шаҳобчаларида радио алоқа воситалари мавжуд эмас.

Мазкур даврда вилоят бўйича тез тиббий ёрдами бўлимларини реконструкция қилиш, капитал ва жорий таъмирлаш ишлари учун жами 663 миллион 740 минг сўмлик қурилиш

таъмирлаш ишлари бажарилган. Режалаштирилган 89 та навес ва боксларни 82 таси янгидан қурилиб битказилди, ҳамда мавжуд 19 та автогаражлар мукамал таъмирдан чиқарилди [8, 96.Б].

Вилоят бўйича Тез тиббий ёрдам бригадаларининг асбоб-ускуналар билан таъминоти талаб даражасида эмас жумладан, ЭКГ аппарати 12 та Республика шошилич тиббий ёрдам илмий маркази Фарғона филиалининг 19 та бригадасини 10 тасида, Марғилон шаҳрида - 1 та Фарғона туманида 1 та). Қолган 16 та шаҳар ва туман ТТЁ бўлимларида ЭКГ аппарати мавжуд эмас. «Амбу» нафас бериш қопчаси билан Қўқон, Бағдод, Ёзёвон, Қўштепа, Риштон ва Тошлоқ туманлари таъминланмаган. Ҳозирги кунда Фарғона шаҳар ТТЁ бўлимида 2 та дефибрилятор мавжуд бўлиб, қолган шаҳар ва туман ТТЁ бўлимларида дефибрилятор аппаратлари билан таъминланмаган.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Жаҳон банкининг Халқаро тараққиёти ассоциацияси молиявий ҳамкорлигида Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш тизимини ислоҳ қилиш (Саломатлик-3) Давлат Дастурини амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-1614-сонли Қарорига мувофиқ Фарғона вилоятида 2013-2018 йилларда «Саломатлик-3» лойиҳаси доирасида 15 та туман тиббиёт бирлашмалари ҳамда 19 та оилавий поликлиникаларга 5 йил давомида жами 12,8 миллион АҚШ доллари миқдориди тиббий асбоб-ускуналар келтирилди.

Вазирлар Маҳкамасининг 2013 йил 13 февралдаги 37-сонли Қарори асосида «Саломатлик – 3» лойиҳаси доирасида туман марказий шифохоналарининг молиялаштириш тизимини янгича услуб, яъни даволанган беъморлар сонига қараб молиялаштириш усулига ўтиш бўйича тажриба асосида Фарғона вилоятдан Олтиариқ, Тошлоқ, Учкўприк туманлари тиббиёт бирлашмалари танлаб олиниб, тизимли ишлар амалга оширилган.

Йил давомида вилоятдаги 15 та туман тиббиёт бирлашмаларига жами 5,3 миллиард сўм ёки 2,9 миллион АҚШ доллари қийматига эга бўлган тиббий асбоб-ускуналар келтирилиб, фойдаланишга топширилди. Жумладан, туман тиббиёт бирлашмаларига 30 дона ултра товушли текширув аппарати, 15 дона дегитайзер, 210 дона холодильник, 19 дона лаборатория станциялари, 46 дона автоклав, 140 дона шприцли насос, ва рақамли рентген аппаратлари келтирилди.

Фарғона вилоят Соғлиқни сақлаш тизимига 2014 йилда 401,1 миллиард сўм жумладан, озиқ-овқатга 6,3 миллиард сўм, дори-дармонга 7,6 миллиард сўм ажратилди. Тизимга ажратилаётган маблағлар аҳоли жон бошига 130 минг 233 сўмдан тўғри келди.

Вазирлар Маҳкамасининг 91-сонли Қарори ижросини таъминлаш мақсадида тиббиёт муассасалари учун республикадан 189 миллион сўмлик 7 дона ва вилоят ҳокимлиги томонидан 216 миллион сўмлик 8 та «Damas-ambulance» русумли санитар автомобил ҳамда бутловчи қисмлар ҳарид қилинди.

Инвестиция дастурларига асосан 7 та туман тиббиёт бирлашмалари, 4 та шаҳар тиббиёт бирлашмалари, 2 та сил касалликлари, 1 та онкология шифохонаси ва 29 та бошқа турдаги ташкилотлари бинолари қурилиш-таъмирлаш ишлари олиб борилди. Ушбу ишларни амалга ошириш учун жами 75 миллиард 950 миллион сўм маблағ йўналтирилди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПҚ-2069-сонли Қарорига асосан, 2014 йилда жами 12 та соғлиқни сақлаш объектлари қурилиши, реконструкция қилиниши ҳамда мукамал таъмирланиши режалаштирилиб, мазкур объектлар учун «Таълим ва тиббиёт муассасаларини реконструкция қилиш, мукамал таъмирлаш ва жиҳозлаш бўйича бюджетдан ташқари жамғармаси» маблағлари ҳисобидан жами 29 миллиард 900 миллион сўм маблағ ажратилган бўлиб, шундан 24 миллиард 929 миллион сўм қурилиш-таъмирлаш ишларини амалга ошириш учун йўналтирилди.

Ундан ташқари тизимдаги мавжуд 7 та сил касалликлар шифохона ва диспансерларидан 2 тасида, 2 та ўсма касалликлар шифохонасидан 1 тасида қурилиш-таъмирлаш ишлари олиб борилди.

Тасдиқланган тармоқ жадвалига асосан, режадаги 12 та объектдан вилоят бўйича жами 11 та даволаш-профилактика муассасаларида 2014 йил учун режалаштирилган қурилиш-таъмирлаш ишлари яқунланган.

Қолган 1 та объектда (Данғара тумани тиббиёт бирлашмасининг 40 ўринлик юқумли касаликлар бўлими биносини) қурилиш-таъмирлаш ишлари кейинги йилда давом эттирилди.

Соғлиқни сақлаш тизимидаги 15 та Туман тиббиёт бирлашмасининг 7 тасида қурилиш-таъмирлаш ишлари олиб борилган. Шулардан 2 тасида қурилиш-таъмирлаш ишлари яқунланиб, фойдаланишга тўлиқ топширилди. 5 та объектда таъмирлаш ишлари давом этиб, 2015 йилда яна 3 та янги ТТБлар қўшилиб, жами 10 та ТТБларда қурилиш ишлари олиб борилди [9, 6.Б].

Ўзбекистон Республикаси Президентининг «2015 йил Инвестиция дастури тўғрисида»ги ПҚ-2264-сонли Қарорига асосан, вилоят тасарруфидаги 38 та тиббиёт муассасаларидан 6 та реконструкция ва 1 та янги қурилиш, 15 та туман тиббиёт бирлашмаларидан 1 та янги қурилиш, 9 та реконструкция, вилоят болалар кўп тармоқли тиббиёт маркази ва силга қарши курашиш диспансери, руҳий-асаб касалликлари диспансери реконструкция қилинди.

2018 йил якуни билан вилоятда жами 193 та амбулатория-поликлиника муассасалари мавжуд бўлиб, таркибида 18 та туман ва шаҳар тиббиёт бирлашмалари таркибидаги кўп тармоқли марказий поликлиникалар, 85 та қишлоқ врачлик пунктлари, 4 та диспансерлар, 8 та оилавий поликлиникалар, 67 та қишлоқ оилавий поликлиника, 2 та стоматологик поликлиникалар, 5 та марказлар, 3 та марказлар қошидаги поликлиникалар ва 1 та шифохона қошидаги поликлиника фаолият кўрсатди. Аҳоли сони ортиши ҳисобига ҳар 10 минг аҳолини амбулатория-поликлиника муассасалари қуввати билан таъминланиши 128,9 дан 126,7 га камайган.

Фарғона вилоят эндокринология диспансери «Олтиариқ Файз бинокор» МЧЖ қурувчилари туманнинг бу маҳалласида диспансер учун замонавий мажмуа барпо этдилар. Аслида умумий қиймати 14,8 миллиард сўмга тенг бу объект қурилишига улар 2018 йилнинг февраль ойи бошида киришган бўлиб, 2019 йилнинг охирида битказишган эди. Бироқ, коронавирус пандемияси туфайли муассаса эндокринология диспансери сифатида энди фойдаланишга топширилди.

Икки гектар ер майдонни эгаллаган мажмуа асосан бир-бирига боғланган иккита уч қаватли бинодан иборат бўлиб, унда 120 ўринли шифохона ва соатига 150 нафар беморни қабул қилишга мўлжалланган поликлиника жойлашган. Унинг ҳудудида, шунингдек маъмурий, стерилизация ҳамда ёрдамчи бинолар – ошхона, кирхона ва бошқалар бор.

Диспансер шифохонасида подиатрист ёки бошқача қилиб айтганда, подолог ҳам бор. Шуниси диққатга сазоворки, рентген-хонаси МЧЖ шаклидаги «Listem-Fergana» қўшма корхонасида ишлаб чиқарилган аппаратлар билан жиҳозланган. Рентген аппаратнинг бири – стационар, яъни кўчмас, иккинчиси эса мобиль бўлиб, оғир бемор ётган хонага бориб рентгенга тушириш мумкин [10].

4. Хулосалар:

Хулоса ўрнида айтганда истиқлол йилларида Фарғона водийси жумладан, Фарғона вилоятида сифат жиҳатидан янги, энг юксак талабларга жавоб берадиган шошилиш тиббий ёрдам кўрсатиш марказларини ўз ичига олган тиббиёт муассасалари тармоғи шаклланди. Вилоят марказида катталар ва болалар учун кўп тармоқли тиббиёт марказлари, ҳар бир туманда энг замонавий тиббий асбоб-ускуналари билан жиҳозланган қишлоқ врачлик пунктлари фаолияти йўлга қўйилди. Замонавий тиббиёт муассасаларининг мустақам тизими яратилиб, скрининг ва перинатал марказлари, туғруқхона ва соғломлаштириш комплекслари, қишлоқ врачлик пунктлари ташкил этилиб, зарур ва тиббий ускуна ҳамда жиҳозлар билан таъминланди.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Каримов И.А. Озод ва обод Ватан, эркин ва фаровон ҳаёт – пировард мақсадимиз. – Тошкент: «Ўзбекистон», 2000. (Karimov I.A. A free and prosperous Motherland, a free and prosperous life is our ultimate goal. - Tashkent: “Uzbekistan”, 2000.)
2. Фарғона вилояти давлат архиви, 1220-фонд, 1-рўйхат, 60-йиғмажилд. (State archive of Fergana region, fund 1220, list 1, collection 60.)
3. Фарғона вилояти давлат архиви, 1220-фонд, 2-рўйхат, 6-йиғмажилд. (State archive of Fergana region, fund 1220, list 2, collection 6.)
4. Фарғона вилояти давлат архиви, 1220-фонд, 1-рўйхат, 5-йиғмажилд. (State archive of Fergana region, fund 1220, list 1, collection 5.)
5. Фарғона вилояти Соғлиқни сақлаш бошқармаси маълумотлари. (Information of the Health Department of Fergana region.)
6. Ўзбекистон Республикаси Президенти Девони архивининг Фарғона вилояти бўлими, 2048-фонд, 21-рўйхат, 27-йиғмажилд. (Fergana Region Department of the Archive of the Office of the President of the Republic of Uzbekistan, fund 2048, list 21, collection 27.)
7. Ўзбекистон Республикаси Президенти Девони архивининг Фарғона вилояти бўлими, 2048-фонд, 29-рўйхат, 76-йиғмажилд. (Fergana Region Department of the Archive of the Office of the President of the Republic of Uzbekistan, fund 2048, list 29, collection 76.)
8. Фарғона вилояти давлат архиви, 1220-фонд, 1-рўйхат, 59-йиғмажилд. (State archive of Fergana region, fund 1220, list 1, collection 59.)
9. Фарғона вилояти давлат архиви, 1220-фонд, 2-рўйхат, 161-йиғмажилд. (State archive of Fergana region, fund 1220, list 2, collection 161.)
10. Фарғона ҳақиқати 2020-йил 11-ноябрь № 88 (24477). (The truth of Ferghana November 11, 2020 No. 88 (24477))

ЎТМИШГА НАЗАР

6 ЖИЛД, 18 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 6, НОМЕР 18

LOOK TO THE PAST

VOLUME 6, ISSUE 18

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000